

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20405902>

PAPIA 21(2), p. 303-314, 2011. ISSN 0103-9415

A POSIÇÃO LEXICAL DO SONGO DENTRO DO
GRUPO H20 (KIMBUNDU *STRICTU SENSU*,
SAMA, BOLO E SONGO)

Maria de Fátima Lima de Sousa
Universidade Federal de Rondônia
fatimaligias@hotmail.com

Vatomene Kukanda
Universidade Agostinho Neto
vatkuk@yahoo.fr

Joane Lima Santiago
Universidade Federal de Rondônia
pink_mary_1976@hotmail.com

Abstract: This paper aims to show initial results from a comparative statistical study carried out with informants in the Kisongo and Kisama languages, based on a corpus of 129 basic words. For the Kimbundu language we have used the lexicon from Kukanda (1974), and for the Libolo language, from Johnston (1922). The statistical results of this comparative sample show the percentage of cognate and non-cognate words, highlighted through analysis of the lexicon of each of the languages studied. The data from the study indicates a significant set of similar words in the Kimbundu, Kisama and Libolo languages. The most significant occurrence of cognates between the languages is in the basic vocabulary. The lowest number of occurrences of cognates is between Kimbundu and Kisongo. Our phonological and lexical analysis substantiates this phenomenon of cognates or non-cognates. This study shows the occurrences and the degree of lexical similarity between Kisongo and other H20 group languages.

Keywords: Angola, Kisongo, lexicon.

1. As línguas de Angola do grupo linguístico H20

Angola passou por um período turbulento de guerra civil que durou aproximadamente 40 anos. A política colonial integracionista de Portugal sempre combateu e penalizou o uso das línguas maternas, impondo a aquisição da língua portuguesa para os nativos. As guerras, praticamente, inviabilizaram os estudos linguísticos. Sabe-se que em Angola há uma diversidade linguística e cultural importantíssima que merece e deve ser estudada. A área de concentração das pesquisas diz respeito às línguas bantu de Angola, assim contribui a descrição destas línguas que sempre foram tratadas de “dialetos” e de “ágrafas” pelos colonizadores europeus e pelos leigos é o nosso objetivo de estudo.

O presente trabalho se propõe a determinar de maneira estatística a posição lexical da língua kisongo dentro do grupo linguístico H20, que corresponde às línguas: kimbundu *strictu sensu*, kisma, libolo e kisongo.

De acordo com as classificações de Guthrie (1967-1971), Grimes (1996), Bastin, Coupez & Mann (1999) e Maho (2002), a zona tipológica H é composta por quatro grupos de línguas bantu aparentadas: kikongo (H10), kimbundu (H20), yaka (H30) e hungana (H40). O grupo H20 compreende as quatro línguas kimbundu (H21), kisma (H22), libolo (H23) e kisongo (H24), sendo que somente a primeira tem sido objeto de algumas descrições, ao passo que as três demais nunca foram documentadas. O primeiro levantamento de pouquíssimo dados lexicais, da língua libolo se deve a Johnston (1919-1922); a língua kimbundu foi estudada pelo bantuista Kukanda (1974) a língua kisongo está sendo descrita por Lima de Sousa (2010) que coletou também alguns dados da língua kisma para a elaboração do presente artigo.

A localização geográfica e etnolinguística das línguas do grupo H20 corresponde a uma área extensa de Angola. A língua kisongo é, também, chamada nsongo, kisongo, sungu pelos seus estudiosos. É falada por cerca de 50.000 habitantes, segundo Grimes (1996). A área ocupada pelos povos kisongo concentra-se a leste do médio rio Kwanza, entre este rio e o Kwango, ao norte do rio Luando na terra dos kiokos, no sul de Malanje. Os principais municípios onde se concentra a população kisongo são Kirima, Lukembo, Kambundikatembo da província de Malanje.

A língua kisma, também denominada kissama e quissama, é falada por cerca de 24.191 habitantes, segundo Grimes (1996). Concentram-se na costa norte da província do Kwanza Sul.

A língua libolo, também conhecida por: libolo, lubolo, haka, tem aproximadamente 2.637 falantes, segundo Grimes (1996), que vivem nas adjacências do parque da Kisma, a sudeste do médio rio Kwanza às margens do Bailundo.

A língua kimbundu também tem vários nomes, dentre os quais: luanda, lunda, loande, loanda mbundu, kimbundu, kimbundo, norte mbundu, nbundu, n'bundo, dongo, ndongo, kindongo. A língua é falada por cerca de 3.000.000 de habitantes, e, segundo Grimes, (1996) localiza-se a oeste de Angola entre o Oceano Atlântico e leste do alto planalto, entre o rio Kwanza e a sul do rio Mbiriji ou Musera e ao norte do médio rio Loge (Ndoje).

A seguir, estão dois mapas, o primeiro com a posição geográfica das línguas do grupo H 20, onde se nota as línguas kimbundu (loanda mbundu), sama, libolo, nsongo e; o segundo representa a província de Malanje, onde se situa a língua kisongo.

ANGOLA

PROVÍNCIA DE MALANJE

Segundo Maniacky (1997), a língua kisongo apresentaria fortes semelhanças lexicais com o kimbundu e com o mbangala [H34] do grupo yaka. As pesquisas de campo estão em andamento e os resultados obtidos serão apresentados com o intuito de determinar e ponderar os graus de proximidade lexical do kisongo com as demais três línguas do grupo H20.

Esclarecemos que este trabalho de pesquisa em linguística descritiva bantu faz parte da tese doutoral de Lima de Sousa (em andamento) e está inserido em um Projeto de Cooperação Internacional de Pós-Graduação e Pesquisas, apoiado pela Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty que foi implementado pelo programa bantuista integrado da Universidade Federal

de Rondônia, da Universidade Agostinho Neto-UAN-Luanda e do Museu Real da África Central-MRAC-Tervuren-Bélgica, programa que almeja descrever e comparar as línguas pouco ou ainda não documentadas. A equipe está sendo coordenada pelos bantuísta Jean Pierre Angenot, Jack Maniacky e Vatomene Kukanda.

2-Método estatístico utilizado

O método estatístico tem como alicerce medidas e contagens realizadas a partir de objeto de estudo que se deseja comparar. Esse tipo de procedimento requer que identifiquemos tais objetos com uma certa ordem, uma nomenclatura. Como as ocorrências idênticas de um mesmo tipo ou de uma mesma forma se apresentam.

Realizamos uma pesquisa lexicográfica baseada numa amostragem do léxico das línguas, registrado em 129 palavras básicas, de uso comum em qualquer língua de tradição oral, previamente pesquisadas e coletadas com informantes das línguas kisongo e kisama (Lima Sousa 2010), kimbundu (Kukanda 1974) e no caso de Libolo (Johnston 1922).

Inicialmente trabalhamos com dois informantes principais. O da língua kisongo chama-se Zeferino Santos nasceu no município de Kirima – província de Malanje; o segundo da língua kisama chama-se Ribeiro Antonio, nasceu na região da Kisama

Assinalamos que com exceção do kimbundu, as línguas pesquisadas, ainda, não têm anotações de tons, pois ainda certos dados mal percebidos deverão ser submetidos a uma análise acústica através do programa PRAAT. Por dois motivos escolhemos a língua kimbundu como parâmetro para análise das demais: a) ser considerada a variante padrão e, b) e ser relativamente documentada do que as demais que carecem de qualquer descrição.

A tabela 1, a seguir, foi elaborada utilizando-se os seguintes critérios para avaliação estatística dos dados: unidades léxicas diferentes, similares, cognatas (i. e, palavras que compartilham o mesmo sentido, porém com alguns traços fonético/fonológicos diferentes).

Tabela 1 - Comparativo da distribuição geral das palavras

	<i>critérios</i>	<i>kisongo</i>	<i>kisama</i>	<i>libolo</i>
<i>kimbundu</i>	<i>palavras diferentes</i>	40,5 %	18 %	22 %
	<i>palavras similares</i>	18,5 %	49 %	47 %
	<i>palavras cognatas</i>	41 %	33 %	31 %

Os resultados apurados quanto ao primeiro critério analisado, das unidades léxicas diferentes, foram os seguintes:

- ❖ 40,5% de diferença entre as línguas kimbundu e kisongo;
- ❖ 18% de diferença entre as línguas kimbundu e kisama;
- ❖ 22% de diferença entre as línguas kimbundu e libolo.

Podemos afirmar que a diferença lexical nas línguas pesquisadas é maior entre kimbundu e kisongo, podendo ser consideradas, até mesmo, como línguas distintas.

Os resultados obtidos quanto ao segundo critério, das palavras mais frequentes, foram os seguintes:

- ❖ 18,5% de palavras similares s entre as línguas kimbundu e kisongo;
- ❖ 49% de palavras similares entre kimbundu e sama;
- ❖ 47% de palavras similares entre kimbundu e libolo

Observa-se que há um índice muito elevado de frequência de palavras iguais entre as línguas kimbundu, libolo e sama, reafirmando a tese de que sejam variantes.

No terceiro critério, *palavras cognatas*, encontramos diferenças mínimas, a saber:

- ❖ 41% de palavras cognatas entre as línguas kimbundu e kisongo;
- ❖ 33% de palavras cognatas entre kimbundu e sama;
- ❖ 31% de palavras cognatas entre kimbundu e libolo.

Notadamente, essas palavras com índice elevado de palavras similares, possivelmente, constituem marcas generalizadas entre as línguas, o fenôme-

no que corrobora a constatação de (Biderman, 1998: 169) de que existem “palavras multiuso que aparecem em qualquer texto, independentemente de seu conteúdo temático”.

Tabela 2 - Comparativo da distribuição geral das palavras iguais e cognatas

<i>línguas</i>	<i>kimbundu</i>	<i>kisongo</i>	<i>kisama</i>	<i>libolo</i>
<i>kimbundu</i>		59,5%	82%	78%
<i>kisongo</i>	59,5%		52,5%	48%
<i>kisama</i>	82%	52,5%		64%
<i>libolo</i>	78%	48%	64%	

Conforme se observa no cruzamento dos dados obtidos entre as línguas referenciadas e considerando as proporções reais de cognacidade entre as línguas estudadas constata-se o grau aproximado de cognatos através dos dados seguintes, sobretudo no que diz respeito à percentagem do kimbundu/kisongo que evidencia um total de 59,5%; kimbundu/kisama de 82% e entre o kimbundu/libolo de 78%. Quanto à comparação kisongo/sama constata-se uma percentagem de 52,5%; e entre kisongo/libolo de 48%. A comparação libolo/sama perfaz um total de 64% de cognacidade.

É importante ressaltar que nenhum léxico possui uma distribuição homogênea da frequência das palavras cognatas. Embora em termos linguísticos e estritamente sincrônicos, pode-se considerar que as palavras constituem um todo semântico articulado e estruturado em campos léxicos que se relacionam entre si e se subordinam a um determinado campo conceitual (Trier, 1968, apud Geckler, 1976: 118), essa concepção não contempla, a nosso ver, a idéia de palavras vivenciadas nos povos e, conseqüentemente, marcam em relevo as variações socioculturais existentes entre eles. Cumpre-nos destacar que concebemos a idéia de universo lexical, juntamente com (Barbosa, 1998: 32-34), como um “sub-sistema do sistema linguístico”, que toma os elementos de outros sistemas distintos, quais sejam: o social e o cultural.

A tabela 3, a seguir, mostra o percentual de palavras não-cognatas entre as línguas pesquisadas.

Tabela 3 - Comparativo da distribuição geral das palavras não-cognatas

<i>línguas</i>	<i>kimbundu</i>	<i>kisongo</i>	<i>kisama</i>	<i>libolo</i>
<i>kimbundu</i>		40,5%	18%	22%
<i>kisongo</i>	40,5%		40,5%	41%
<i>kisama</i>	18%	40,5%		24%
<i>libolo</i>	22%	41%	24%	

O cruzamento dos dados entre as línguas apontou os seguintes percentuais de entradas lexicais não-cognatas. Assim, a tabela de dados mostrou uma evidência maior de não-cognacidade em relação às línguas kimbundu/kisongo de 40,5%; enquanto que kimbundu/kisama de 18%, kimbundu/libolo corresponde a 22%; a comparação kisongo/kisama constata um total de 40,5% de palavras não-cognatas; kisongo/libolo perfaz um total de 41%; a comparação entre a língua libolo/kisama é de 24% de não-cognacidade.

É evidente que quanto maior o percentual de palavras não-cognatas maior a probabilidade de essas línguas analisadas serem distintas.

Lembramos que nenhum léxico possui uma distribuição homogênea das palavras usadas no cotidiano, embora seja possível perceber uma certa regularidade das estruturas léxicas nas línguas.

3. Classificadores nominais

Uma das características marcantes das línguas bantu sendo o sistema de classes, apresentamos aqui uma tabela preliminar dos classificadores nominais, que também são chamados de prefixos nominais. Na tabela abaixo, tomamos como referência os classificadores do proto-bantu, reportando aos domínios semânticos aproximados.

CLASSE	PROTObANTU	KIMBUNDU	KISONGO	KISAMA	LIBOLO	DOMÍNIO SEMÁNTICO APROXIMADO
1	*m <u>o</u> -	-mu-	-mu-	-mu-	-mu-	Humanos
2	*ba-	-a-	ba-	a-	-a-pa-?	Plural de 1
3	*m <u>o</u> -	-mu-	mu-	mu-	mu-	Vegetais inanimados
4	*m <u>i</u> -	- mi-	mi-	mi-	mi-	Plural de 3
5	*(d)i-	-li-	li-	li-	li-	Aumentativos diversos
6	*ma-	-ma-	ma-	ma-	ma-	Líquidos, plural de 5, 1, 12, 14,15
7	*k <u>i</u> -	-ki-	-si-	-ki-	-ki-	Diminutivos, maneiras diversas
8	*b <u>i</u> -	-i-	bi-	i-	ji-/i-	Plural de 7
9	*- ~-	-ji- ~-	(i)- ~-	(i)- ~-	(i)- ~-	Animais inanimados
10	*- ~-	-zi- ~-	zi- ~-	zi- ~-	ni- ~-	Plural de 9
11	*d <u>o</u> -	-lu-	lu-	lu-	lu-	Abstratos
12	* ka-	-ka-	ka-	ka-	ka-	Diminutivos
13	*t <u>u</u> -	-tu-	tu-	tu-	tu-	Plural de 12
14	*b <u>u</u> -	-wu-	u-	u-	u-	Abstratos
15	* k <u>u</u> -	-ku-	ku-	ku-	ku-	Infinitivo
16	* pa-	-βu-	ha-	pu-	pu-	Locativo (próximo preciso)
17	* k <u>u</u> -	-ku-	-ku-	ku-	ku-	Locativo (afastado impreciso)
18	* m <u>u</u> -	-mu-	mu-	mu-	mu-	Locativo (interior); instrumental

4. Amostra lexical comparativa das línguas do grupo [h20]

Na tabela abaixo, *corpus* da pesquisa, para a transcrição fonética utilizamos o alfabeto fonético internacional.

Nº	Português	KIMBUNDU-MBAKA – H21 Kukanda – (1974) <i>sem anotação dos tons</i>	KISAMA – H22 Lima Sousa – (2010) <i>sem anotação dos tons</i>	LIBOLO – H23 Johnston (1922) <i>sem anotação dos tons</i>	KISONGO – H24 Lima Sousa – (2010) <i>sem anotação dos tons</i>
		Realização fonética	Realização fonética	Realização fonética	Realização fonética
1.	abelha	[núki] <i>pl.</i> [ʒipúkú]	[niːkˈvɪ] <i>pl.</i> [ʒipɪːkˈvɪ]	[lupeki] <i>pl.</i> [niːpeki]	[juːki] <i>pl.</i> [ziːjuːki]
2.	água	[meːpa]	[mːpa]	[meːma]	[meːβa]
3.	amanhã	[muːpu]	[muːˈgu]	[mɔːˈgu]	[ukˈɛla]
4.	amar, querer	[kuzala]	[kuzala]	[kuzala]	[kuzala]
5.	amendoim	[núbá] <i>pl.</i> [ʒiːnúbá]	[ˈgubá] <i>pl.</i> [ʒiːˈgubá]	[luːˈgubá] <i>pl.</i> [niːˈgubá]	[seːɔ] <i>pl.</i> [βːeːɔ]
6.	arco	[mufula] <i>pl.</i> [mifúla]	[aloku] <i>pl.</i> [ʒihaloku]	[ota] <i>pl.</i> [mata]	[uta wamanana]
7.	arma	[urta] <i>pl.</i> [maurta]	[uta] <i>pl.</i> [mauta]	[ota] <i>pl.</i> [mata]	[urta] <i>pl.</i> [mata]
8.	árvore	[muːʒi] <i>pl.</i> [miːʒi]	[muːʒi] <i>pl.</i> [miːʒi]	[muːˈʒi] <i>pl.</i> [miːˈʒi]	[muti] <i>pl.</i> [miti]
9.	avô	[kúːku] <i>pl.</i> [ʒikúːku]	[ʒikuku ja dʔala]	[seːjeʔi]	[βukuku ja mujala]
10.	azeite de dendê	[maːʒi]	[maʒi a ˈdeːˈde]	[lije] <i>pl.</i> [maje]	[mazi a ˈdeːˈde]
11.	barriga	[diːla] <i>pl.</i> [maɪla]	[dioumu] <i>pl.</i> [maoumu]	[lifumo] <i>pl.</i> [malifumo]	[lifu] <i>pl.</i> [mafu]
12.	bater, vencer	[kubéːta]	[kubˈeta]	[kubeta]	[kuléːga] \ [kuˈutˈa]
13.	boca	[dikánu] <i>pl.</i> [makánu]	[dikánu] <i>pl.</i> [makánu]	[likano]	[kánˈa] <i>pl.</i> [makánˈa]
14.	boi	[ʒiːˈbe] <i>pl.</i> [ʒiːpóːˈbe]	[ˈgoːˈbe] <i>pl.</i> [ʒiːˈgoːˈbe]	[pɔːˈbe]	[ˈgoːˈbe] <i>pl.</i> [ziːˈgoːˈbe]
15.	bom (ser)	[kuwaːβa]	[ˈboːte] <i>pl.</i> [ʒiːˈboːte]	[wawa]	[kuwaha]
16.	braço, mão	[lukˈáːku] <i>pl.</i> [máːku]	[lˈaːko] <i>pl.</i> [malˈaːko]	[lukˈaːko]	[kuβako] <i>pl.</i> [maβako]

17.	branco (ser)	[kuzela]	[^o de] <i>pl.</i> [mi: ^o dele]	[kuzela]	[kujela]
18.	cabeça	[mur ^o e] <i>pl.</i> [mi: ^o e]	[mur ^o e] <i>pl.</i> [mi: ^o e]	[mur ^o e] <i>pl.</i> [mi: ^o e]	[mur ^o e] <i>pl.</i> [mie]
19.	cabelo	[^o de: ^o ba] <i>pl.</i> [ʒi: ^o de: ^o ba]	[^o de: ^o ba] <i>pl.</i> [ʒi: ^o de: ^o ba]	[ur: ^o te: ^o ba] <i>pl.</i> [mi: ^o te: ^o ba]	[hka: ^o ba] <i>pl.</i> [zka: ^o ba]
20.	cabra	[h ^o : ^o] <i>pl.</i> [ʒih ^o : ^o]	[h ^o : ^o] <i>pl.</i> [ʒih ^o : ^o]	[h ^o : ^o]	[k ^o : ^o] <i>pl.</i> [zko: ^o]
21.	cachorro	[ʒi: ^o ba] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ba]	[^o ba] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ba]	[i: ^o ba]	[i: ^o ba] <i>pl.</i> [zi: ^o ba]
22.	canoa	[ulu: ^o] <i>pl.</i> [maulu: ^o]	[ulu: ^o] <i>pl.</i> [maulu: ^o]	[ulo: ^o] <i>pl.</i> [maulo: ^o]	[wato] <i>pl.</i> [mato]
23.	carne	[ʒi: ^o] <i>pl.</i> [ʒi: ^o]	[ʒi: ^o] <i>pl.</i> [ʒi: ^o]	[ʒi: ^o]	[^o ba: ^o] [si: ^o]
24.	carneiro	[^o budi] <i>pl.</i> [ʒi: ^o budi]	[^o budi] <i>pl.</i> [ʒi: ^o budi]	[^o boli]	[^o buli] <i>pl.</i> [zi: ^o buli]
25.	casa	[ʒi: ^o] <i>pl.</i> [ʒi: ^o]	[i: ^o] <i>pl.</i> [ʒi: ^o]	[i: ^o] <i>pl.</i> [ni: ^o]	[i: ^o] <i>pl.</i> [ma: ^o]
26.	chefe	[ʒana] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ana]	[sba] <i>pl.</i> [ʒisba]	[ana] <i>pl.</i> [ni: ^o ana]	[ʒana] <i>pl.</i> [zi: ^o ana]
27.	chuva	[^o ula] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ula]	[^o ula]	[^o ula]	[^o ula]
28.	cidade, vila	[de: ^o] <i>pl.</i> [ʒi: ^o de: ^o]	[g: ^o i: ^o] <i>pl.</i> [ʒi: ^o g: ^o i: ^o]	[i: ^o ata] <i>pl.</i> [mabata]	[bo: ^o ge] <i>pl.</i> [zbo: ^o ge]
29.	cinco	[-tãnu]	[tanu]	[tanu]	[tanu]
30.	cobra	[poka] <i>pl.</i> [ʒipoka]	[ipoka] <i>pl.</i> [ʒipoka]	[poka] <i>pl.</i> [nipoka]	[poka] <i>pl.</i> [zipoka]
31.	comer	[kud ^o]	[kud ^o]	[kuli]	[kuli: ^o]
32.	comprar	[kusu: ^o ba]	[kusu: ^o ba]	[kuso: ^o bo]	[kusu: ^o ba]
33.	cortar	[kubatua]	[kubi: ^o ba]	[kulani]	[kubatua]
34.	coxa	[diakataka] <i>pl.</i> [matakataka]	[diakataka] <i>pl.</i> [matakataka]	[i: ^o abata]	[si: ^o ap ^o] <i>pl.</i> [uti: ^o ap ^o]
35.	criança	[mona] <i>pl.</i> [ana]	[mona ^o de: ^o g ^o e] <i>pl.</i>	[m ^o ana] <i>pl.</i> [ana]	[m ^o na k ^o te: ^o ba]
36.	crocodilo	[ʒa: ^o du] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ga: ^o du]	[ʒa: ^o du] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ga: ^o du]	[ana ^o de: ^o g ^o e]	[ʒana ʒazi k ^o te: ^o ba]
37.	curandeiro	[ki: ^o ba: ^o da] <i>pl.</i> [i: ^o ba: ^o da]	[i: ^o ba: ^o da] <i>pl.</i> [e: ^o ba: ^o da]	[k ^o ba: ^o da] <i>pl.</i> [i: ^o ba: ^o da]	[si: ^o ba: ^o da] <i>pl.</i> [ʒi: ^o ba: ^o da]

5. Considerações finais

Acredita-se que os estudos comparativos iniciados, através de cálculos estatísticos, realizados na perspectiva de determinar o grau de proximidade lexical das línguas da zona H20 contribuirão aos conhecimentos linguísticos. Os procedimentos estatísticos não fornecem apenas dados objetivos, mas também indicam, por meio das escolhas de determinados itens lexicais feitas pelos falantes, a competência linguística e a visão de mundo dos indivíduos. O fato de serem selecionadas determinadas palavras (e não outras) demonstra uma dada realidade vivida, uma vez que as palavras são capazes de vivenciar a história e de sintetizar o pensamento humano.

Finalmente, os resultados obtidos apontam para uma determinação da posição da língua kisingo dentro do grupo H20. Cremos que a nossa contribuição para o estudo das línguas foram significativas, mas como uma pesquisa é dificilmente finita, deixamos como perspectivas uma porta aberta para futuras descobertas.

Nota

- 1 O texto completo da amostra lexical comparativa das línguas do grupo H20 poderá ser solicitado, em breve, através do e-mail dos autores.
- 2 Segundo Ntongo (comunicação pessoal), a lista lexical comparativa de Lima Angenot, Maniacky, Santana (2010), demonstra que o kisingo corresponde a 60% de cognatos do kimbundu e 40% de cognatos do Chokwe.

6. Referências

- Barbosa, M. A. 1998. Da *Neologia à Neologia na literatura*. In Pires de Oliveira, A. M. P.; Isquerdo, A. N. *As Ciências do Léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia* (Org.), p. 31-49. Campo Grande: editora da UFMS.
- Bastin, Yvonne, André Coupez & Michael Mann. 1999. *Continuity and Divergence in the Bantu Languages: Perspectives from a Lexicostatistic Study*. Tervuren, Bélgica: Musée Royal de l'Afrique Centrale.
- Biderman, M. T. C. 1978. *Teoria linguística: linguística quantitativa e computacional*. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.
- _____ 1998. A face quantitativa da linguagem: um dicionário de frequências do léxico do português contemporâneo. *Revista Alfa*, 42:161-181.
- Bouquiaux, L. & Jacqueline M. C. Thomas. 1976/1987. "*Enquête et Description des Langues à Tradition Orale*" *Aproche Thématique: Questionnaire Technique*. Paris: Selaf.

Geckeler, H. 1976. *Semántica Estructural y Teoría del Campo Léxico*. Versão espanhola de Marcos Martínez Hernández. Madrid: Gredos.

Grimes, Barbara F. 1996. *Ethnologue*. Dallas: Summer Institute of Linguistics.

Guthrie, Malcolm. 1967/1971. *Comparative Bantu*. Farnborough: Gregg International Publishers.

Johnston, H. 1919. *A Comparative Study of the Bantu and Semi-bantu Languages*, Oxford. [263 itens].

Kukanda, Vatomene. 1974. *Esquisse Grammaticale du Kimbundu*. Lubumbashi, R. D. do Congo: Université Nationale du Zaïre.

Maho, Jouni Filip. 2002. *Bantu Line-up: Comparative Overview of three Bantu Classifications*. Göteborg University.

Maniacky, Jacky. 2002. Tonologie du Ngangela: Variété de Menongue. Thèse doctorat. Paris, França: INALCO.

Sousa, Maria de Fátima L. de. 2010. Inquérito linguístico: Anotações sobre a Língua Kisongo H24, Luanda: GELIPOL – Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas, Mimeo.

Sousa, Maria de Fátima L. de. 2010. Inquérito linguístico: Anotações sobre a Língua Kisama H22, Luanda: GELIPOL–Grupo de Estudo/Pesquisa em Línguas e Políticas Linguísticas, Mimeo.

Sousa, Maria de Fátima L. de (em preparação). Fonologia, Morfologia e Léxico do Kisongo (H24), Língua Bantu de Angola. Tese doutoral. Luanda: Universidade Agostinho Neto.

Recebido em: 23/03/2010

Aceito em: 28/07/2010
